

Documento Fundacional de la Red de Observatorios Microbianos Acuáticos de América Latina (AmoLat)

8 de diciembre de 2017 – Rocha, Uruguay

Sofía Baliña, Paulina Fermani, Marina Gereá, Martín Graziano, Luciana Griffero, Paris Leonardo Lavín Sepúlveda, Andrea Malits, Luz Padulles, María Laura Sánchez, Carmen A. Sabio & García, María Romina Schiaffino & Fernando Unrein

Los ensamblajes microbianos tienen la potencialidad de ser indicadores robustos del estado ecológico y sanitario de los ecosistemas debido a su papel fundamental en los mismos, su sensibilidad y rápida respuesta a los cambios ambientales, y al advenimiento de nuevas metodologías para su estudio; sin embargo, poco ha variado su uso en las últimas décadas. En este Grupo de Trabajo nos propusimos la creación de una Red de Observatorios Microbianos de distintos cuerpos de agua de Latinoamérica, estableciendo sus objetivos, su funcionamiento, y la puesta en práctica a través de la selección de diferentes sitios y la producción de protocolos estandarizados. A continuación, se presenta un resumen de lo discutido:

Objetivo General: Conformación de un conjunto de observatorios (sitios) donde el objetivo principal sea evaluar de qué manera el impacto antrópico y los factores climáticos en un gradiente latitudinal afectan la dinámica de la comunidad microbiana a nivel continental.

- Se evaluarán parámetros fáciles de medir y en series temporales largas con una periodicidad establecida. Se trabajará con protocolos estandarizados.
- El impacto antrópico se estimará a través de indicadores integradores que abarquen el impacto humano general. La conformación del indicador será una de las tareas que tenga el grupo para definir.
- A su vez se plantea visibilizar el observatorio a través de una plataforma web en donde, de manera visual, se puedan mostrar los cambios temporales de la dinámica microbiana en los distintos sitios a través de un abordaje no-académico (es decir, no los datos crudos sino productos específicos sencillos), orientado a la población en general, comunidad educativa, organizaciones sociales, etc.
- Se establecieron distintos sitios-observatorios para dar inicio a esta red. Buscamos sitios que sean fácilmente accesibles y con ideas de un compromiso a largo plazo para asegurar la continuidad del observatorio. Estos sitios se irán reevaluando en base a las facilidades/dificultades encontradas hasta llegar a una fase de consolidación. Invitamos a todos a proponer otros sitios que permitan extender la red de observatorios.
- Se estableció un muestreo bimensual (aunque preferentemente mensual) como frecuencia mínima asegurada en todos los sitios-observatorios. Se estableció que los muestreos serán de mañana, durante la segunda quincena del mes impar, en la capa fótica.
- Se establecieron variables/parámetros a considerar, teniendo en cuenta realizar un estudio de la diversidad citométrica como estimador de diversidad inicial, y la medición de variables que permitan considerar los factores que la modulan temporalmente, e incluyendo el muestreo de otros factores en caso de querer profundizar en las variaciones

encontradas (fito y ADN ambiental). Los parámetros definidos fueron:

Citometría (virus, bacterias, Pcy, Peuk, nanofito)
Clorofila a
ADN ambiental
Fitoplancton cuantitativo
Nutrientes (FT y NT)
pH, temperatura, conductividad, Oxígeno Disuelto, Secchi, turbidez (fotometría o sólidos totales), profundidad
Materia Orgánica disuelta (espectrofotometría) y DOC

Síntesis de características/antecedentes de cada sitio-observatorio: Relevar las características básicas de cada sitio (localización, tipo de ambiente, demografía, influencia antrópica -agricultura, ganadería, etc., clorofila, turbidez)

Indicaciones generales para muestreos: Muestreo bimensual (preferentemente mensual). Muestreos de mañana, durante la segunda quincena del mes impar, en la capa fótica. Forma de identificar las muestras: DOS LETRAS PARA SITIO_aammdd

Uso de datos: Los datos de cada sitio son propiedad de cada grupo que los toma. No pueden usarse de manera individual para publicar o presentar en cualquier ámbito. Los participantes tendremos acceso a los datos para verlos, analizarlos, etc., a través de una planilla común.

Cronograma de trabajo y tareas asignadas:

Plazo para ingreso de nuevos observatorios: 31 de Marzo de 2018
Comienzo de los muestreos: Septiembre 2018
Caracterización básica de cada sitio-observatorio (Paulina Fermani y Fernando Unrein) (Marzo 2018)
Elaboración de protocolos y necesidades de inter-calibración: Clorofila (Romina Schiaffino, M. Laura Sánchez) Fito cuanti (Romina Schiaffino, M. Laura Sánchez) Citometria (Fernando Unrein, Andrea Malits) FT y NT (Martín Graziano, Paulina Fermani) ADN ambiental (Carmen Sabio & García, Luciana Griffero) Materia orgánica disuelta y DOC (Marina Gereá)
Los protocolos incluyen toma de muestras, conservación, procesamiento de la muestra en los casos que sea local, y necesidad de inter-calibración (para ello se va a evaluar los protocolos actuales de cada grupo de trabajo y el equipamiento disponible). Plazo para elaboración de protocolos: Junio 2018
Coordinación plataforma web Observatorio (centralización de datos) (Luz Padulles)

Propuesta inicial de sitios para la Red de Observatorios:

Sitio	Región
Laguna Otero	Antártida (Base Primavera)
un lago cerca de la base	Antártida (Base Escudero)
Canal Beagle /Bahía Ushuaia	Ushuaia (Argentina)
Lago Morenito	Patagonia norte (Argentina)
Laguna Chascomús	Pampeana (Argentina)
Bofedal	Valparaíso (Chile)
Laguna Lllamará	Antofagasta (Chile)
Rio Lujan	Pampeana (Argentina)
Laguna Lobos	Pampeana (Argentina)
Laguna Rocha	Rocha (Uruguay)
Arroyo Castillos	Rocha (Uruguay)
Arroyo San Francisco	Pampeana (Argentina)
Reserva Ciudad Universitaria	Pampeana (Argentina)
Laguna de Gómez	Pampeana (Argentina)

Grupo fundador de la Red de Observatorios Microbianos Acuáticos de América Latina (AmoLat) – Uruguay, 8 de diciembre de 2017